

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018

Dzikra Oktavia¹, Nugi Mohammad Nugraha²
Universitas Widyatama Bandung¹²
dzikra.oktavia@widyatama.ac.id¹, nugi.mohammad@widyatama.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the effect of investment decisions, funding decisions, and dividend policy on the value of companies Miscellaneous Industry listed on the IDX period 2014 to 2018. The dependent variables in this study is values of companies while the independent variable in this study are investment decisions, funding decisions, and dividend policy. The data used in this study are secondary data obtained from the official website of Indonesia Stock Exchange. Total of sample is 6 companies selected using purposive sampling method. Data analysis used in this research is panel data regression analysis with multiple linier regression method. The results of this study indicate that jointly investment decisions, funding decisions, and dividend policy have a significant effect on the value of companies in the miscellaneous industry listed on the IDX period 2014-2018. Partial research results that investment decisions and funding decisions have a significant effect on corporate value.

Keywords : *Investment Decision, Funding Decision, Dividend Policy, Corporate Value*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini berjumlah 6 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi data panel dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hanya keputusan investasi dan keputusan pendanaan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Nilai perusahaan

PENDAHULUAN

Selama 9 bulan pertama 2019 kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 0,41%. Hal ini menjadikan IHSG hampir menduduki posisi ke-dua terendah dibandingkan bursa saham utama di kawasan

Asia. Pelemahan yang dicatatkan oleh IHSG tidak terlepas dari pergerakan indeks-indeks sektoral yang bahkan membukukan koreksi hingga dua digit. Kinerja indeks sektoral yang mengalami anjlok hingga 16,05% ialah sektor aneka industri, disusul dengan indeks sektor

Oktavia,

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Aneka Industri yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

barang konsumen (-14,16%), indeks sektor pertanian (-11,95%) dan indeks sektor manufaktur (-10,84%). (cnbcindonesia.com).

Sektor yang mengalami penurunan terbesar ialah sektor aneka industri yang merupakan bagian dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Namun begitu, saham pada sektor aneka industri masih layak diakumulasi oleh investor karena sebagian saham perusahaan masih dapat diakumulasi dengan pertimbangan valuasi yang sedang murah sehingga bagi investor yang hendak berinvestasi dalam jangka panjang (investasi.kontan.co.id) bias dijadikan pilihan.

Jika harga saham stabil maka perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan yang stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Perusahaan diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan secara tepat, karena setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan kemakmuran pemegang saham. Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan *fair price* yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan.

Gambar 1
Grafik Perkembangan Rata-Rata Nilai Perusahaan 2014-2018

Sumber : Statistika IDX, data diolah

Rata-rata nilai perusahaan pada sektor aneka industri pada tahun 2014 sebesar 2,17 kali dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 dengan rata-rata 1,93 kali. Pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali dengan selisih sebesar 0,37 menjadi 1,56. Pada tahun 2017, rata-rata nilai perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,07 menjadi 1,63 kali dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dengan selisih sebesar 0,17 dengan keadaan rata-rata nilai perusahaan pada tahun 2018 yaitu 1,46 kali. Disini terlihat pada periode 2014-2018 rata-

rata nilai perusahaan pada sektor aneka industri mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Keputusan penting yang diambil perusahaan menyangkut penyelesaian masalah diatas antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden.

Keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan akan berdampak terhadap peningkatan atau bahkan penurunan nilai perusahaan. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Semakin besar investasi yang ditanamkan perusahaan, maka akan semakin tinggi keuntungan atau laba didapat perusahaan, hal ini mendorong tingginya investor menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Perkembangan rata-rata keputusan investasi diprosikan dengan *Return On Asset*.

Apabila penggunaan dana dari luar untuk operasional sangat sedikit maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang cukup tinggi. Penggunaan dana dari luar (hutang) yang sangat kecil dapat menunjukkan perusahaan jauh dari resiko kebangkrutan. Karena pandangan investor terhadap resiko kebangkrutan yang sangat kecil inilah yang membuat nilai perusahaan meningkat. Perkembangan rata-rata keputusan pendanaan yang diprosikan dengan *Debt Equity Ratio*.

Kebijakan dividen (DPR) ialah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Besarnya dividen harus berdampak kepada harga saham, apabila suatu dividen lebih tinggi maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi, maka kemampuan membayar dividen juga besar, karena itu dividen yang sangat besar dapat meningkatkan suatu nilai perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Keputusan Investasi

Keputusan investasi sering juga disebut sebagai *capital budgeting* yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi satu tahun atau berjangka panjang. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-

Oktavia,

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Aneka Industri yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang (Sutrisno, 2012). Menurut Fahmi (2013) menyatakan bahwa segala keputusan manajerial yang dilakukan untuk mengalokasikan dana pada berbagai macam aktiva. Boleh juga dikatakan bahwa keputusan investasi adalah keputusan bisnis, diluar keputusan keuangan. Keputusan itu tercermin pada sisi kiri neraca, yang mengungkapkan berapa besar aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang dimiliki perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi adalah bagaimana mengalokasikan dana kedalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan investor. Keputusan investasi diukur dengan *Return On Asset*.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Sumber dana dapat dibedakan menjadi sumber *internal* dan *eksternal*. Dana yang berasal dari *intern* adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan. Sumber dana *ekstern* adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yang berasal dari kreditor dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dalam perusahaan (Hervina, 2017). Menurut Sutrisno (2015:5), keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal karena pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya".

Dengan kata lain keputusan pendanaan adalah penetapan sumber pendanaan ke dalam struktur modal yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio*.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen menurut Husnan & Pudjiastuti (2012:297), menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk

diinvestasikan kembali. Sedangkan menurut (Gusni, 2017) kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi pada masa yang akan datang.

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang mempertimbangkan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan dimasa yang akan datang, diukur dengan menggunakan *Dividend Payout Ratio*.

$$\text{Dividend Per Share} = \frac{\text{Dividen Per Lembar Saham}}{\text{Earning Per Lembar Saham}}$$

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan di masa mendatang serta mencerminkan dampak atas keputusan yang telah diambil oleh manajer keuangan terhadap harga saham perusahaan (Wijaya, et al, (2010) dikutip oleh (Himawan & Christiawan, 2016). Menurut Afzal dan Rohman (2012) yang dikutip oleh Hervina (2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang optimal akan dicapai dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya, sehingga nantinya akan berdampak pula terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah nilai sekarang perusahaan terhadap harga saham yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan yang optimal.

Pengukuran nilai perusahaan dapat diukur dengan *Price Book Value*

$$\text{Price Book Value} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Book Value}}$$

Gambar 2
Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan proses deduktif dari penelitian dengan melihat pola yang umum ke khusus. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan hipotesa melalui pengolahan dan pengujian data secara statistik yaitu dengan analisis Deskriptif-Verifikatif yang hasil penelitiannya akan diolah dan diambil kesimpulannya. Metode penelitian deskriptif dilakukan dimana penelitian menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam periode penelitian, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti (Hapsari, 2018). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Panel. Data Panel merupakan jenis data yang merupakan gabungan antara runtun waktu (*Time Series*) dan seksi silang (*Cross Section*).

Unit analisis dari penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Edek Indonesia selama periode penelitian 2014 sampai 2018. Dengan populasi sebanyak 44 perusahaan. Dan yang memenuhi kriteria penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki) hanya terdapat 6 perusahaan sektor aneka industri yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan riset internet untuk mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Kriteria perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Perusahaan sektor aneka industri yang bertahan selama periode 2014-2018.
3. Perusahaan sektor aneka industri yang memiliki laporan keuangan lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2014-2018.
4. Perusahaan sektor aneka industri yang membagikan dividen selama 2014-2018.

Tabel 1
Sampel Perusahaan Sektor Aneka Industri

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE PERUSAHAAN	TANGGAL IPO
1	Astra Internasional Tbk	ASII	04-April-1990
2	Astra Otoparts Tbk	AUTO	15-Juni-1998
3	Indo Kordsa Tbk	BRAM	05-September-1990
4	Selamat Sempurna Tbk	SMSM	09-September-1996
5	Sepatu Bata Tbk	BATA	24-Maret-1982
6	Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	21-Januari-1991

(Sumber : www.idx.com)

Metode Analisis

Metode statistic yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan. Pengujian *multivariate* digunakan *multiple regression* atau analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh dari variable keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dengan menggunakan taraf signifikansi α sebesar 5% atau 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi nilai berganda. Terdapat empat uji asumsi kalsik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian minimum (*Best Linier Unbiased Estimator = BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah.

Uji normalitas dimaksud untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen saling mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada kolerasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika nilai kolerasi (r) $< 0,80$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada masalah multikolineritas, tetapi jika nilai kolerasi (r) $> 0,80$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada masalah multikolineritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Metode untuk menguji heteroskedastisitas dipakai uji Brush- Pagan Godfrey (BPG). Pada uji Brush- Pagan Godfrey (BPG) akan didapat nilai probability, jika besarnya nilai probability $>$ nilai α (0,05) bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t (periode analisis) dengan t-1 (periode sebelumnya). Pengujian ini menggunakan uji *Durbin-Watson*.

Jika nilai $Du < d < 4-Du$ maka dapat dikatakan data terbebas dari autokolerasi.

Uji Model

Untuk mengestimasi parameter model dengan regresi data panel, terdapat tiga teknik (model) pendekatan yang terdiri dari *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk menentukan jenis data panel terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, Uji Langrange Multiplier.

Uji Chow dilakukan untuk mengestimasi antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*, model manakah yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel. Apabila nilai statistik *Cross-Section F* memiliki nilai probabilitas $(p) > 0,05$ maka model *common effect* yang lebih cocok untuk regresi data panel begitu pula sebaliknya.

Uji Hausman dilakukan untuk mengestimasi antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, model manakah yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel. Apabila nilai *Chi-Square Cross-Section Random* memiliki nilai probabilitas $(p) < 0,05$, maka *Random Effect Model* tidak lebih cocok untuk regresi data panel begitu pula sebaliknya.

Uji *Langrange Multiplier* dilakukan untuk mengestimasi antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*, model mana yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel. Jika nilai *P-value* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *random effect*, begitu juga sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variabel total pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi tersebut. Nilai koefisien determinasi akan cenderung semakin besar bila jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi semakin banyak.

Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis dilakukan dengan dua macam uji, yaitu uji signifikansi simultan menggunakan uji F dan uji pasrial menggunakan uji T. Uji F akan memperlihatkan apakah variabel independen yang ada pada penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama pada variabel terikatnya. Uji Simultan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan, apabila kurang dari 0,05 atau kurang

dari 5%. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% maka variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan dibahas adalah hasil uji asumsi klasik, hasil uji model, hasil uji koefisien determinasi dan hasil uji hipotesis.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *Jarque-Bera* (J-B). Dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi normal, tetapi jika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Gambar 3
Uji Normalitas

Sumber : Hasil Output Eviews

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa nilai statistik Jarque-Bera sebesar 0,042784 signifikan pada taraf signifikan 5% dengan nilai probabilitas 0,978835. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkah kekeliruan 0,05 atau 5% maka data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linier diantara variabel-variabel independen dalam model regresi data panel. Apabila yang ada dalam matriks kolerasi berada dibawah 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen.

Tabel 1
Uji Multikolinearitas

	PBV	ROA	DER	DPR
PBV	1.000000	0.783111	0.241587	0.343403
ROA	0.783111	1.000000	0.013657	0.298235
DER	0.241587	0.013657	1.000000	-0.166251
DPR	0.343403	0.298235	-0.166251	1.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Dalam penelitian ini, tidak terdapat nilai matriks kolerasi yang diatas atau lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan tidak mengalami multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dimaksud untuk mengetahui terjadinya model uji pada saat residual dan nilai prediksi memiliki kolerasi atau pola hubungan.

Tabel 2
Uji Heterokedastisita

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.458605	Prob. F(3,26)	0.7149
Obs*R-squared	1.501453	Prob. Chi-Square(3)	0.6819
Scaled explained SS	1.141985	Prob. Chi-Square(3)	0.7669

Sumber : Hasil Output Eviews9

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey* pada Tabel 2 menunjukkan bahwa angka *Probability-value obs*square* sebesar 0,6819 yang nilainya lebih besar dari 5% atau 0,05 sehingga asumsi heterokedastisitas untuk dilakukan pengujian regresi terpenuhi.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode t (periode analisis) dengan t-1 (periode sebelumnya).

Tabel 3
Uji Autokorelasi

<i>R-squared</i>	0.691817	<i>Mean dependent var</i>	1.749333
Adjusted R-squared	0.656257	<i>S.D. dependent var</i>	1.147933
<i>S.E. of regression</i>	0.673028	<i>Akaike info criterion</i>	2.169507
<i>Sum squared resid</i>	11.77715	<i>Schwarz criterion</i>	2.356334
<i>Log likelihood</i>	-28.54261	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	2.229275
<i>F-statistic</i>	19.45515	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.306932
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000001		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji autokorelasi menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 1,306932, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n) = 30, jumlah variabel independen (k) = 3 dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai dL = 1,2138 dan nilai dU = 1,6498, maka dari itu nilai DW = 1,306932 berada diatas nilai dL = 1,2138 dan berada dibawah nilai dU = 1,6498 yaitu (1,2138 < 1,306932 < 1,6498), karena DW berada diantara nilai dL dan dU (dL < d < dU) maka hasil yang didapat bahwa data berada pada tingkat ragu-ragu.

Hasil Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengestimasi antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect*

Model, model manakah yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel.

Tabel 4
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.412961	(5,21)	0.0705
Cross-section Chi-square	13.618410	5	0.0182

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 4 bahwa nilai F hitung sebesar 2,412961 dengan nilai *P-value* sebesar 0,0705. Dikarenakan nilai *P-value* lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka model yang *common effect* lebih cocok dari *fixed effect*.

Hasil Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk mengestimasi antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, model manakah yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel.

Tabel 5
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.235066	3	0.5251

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 5 bahwa diperoleh nilai *Chi-square* hitung sebesar 2,235066 dengan nilai *P-value* sebesar 0,5251. Dikarenakan nilai *P-value* lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 maka pendekatan *random effect* lebih cocok dari *fixed effect*.

Hasil Uji Langrange Multiplier

Uji *Langrange Multiplier* ini dilakukan untuk mengestimasi antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*, model mana yang lebih cocok untuk penelitian menggunakan regresi data panel.

Tabel 6
Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.134852 (0.2867)	0.677129 (0.4106)	1.811981 (0.1783)

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan hasil *P-value* sebesar 0,4106. Karena nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 ($0,4106 > 0,05$) maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*.

Berdasarkan hasil uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *langrange Multiplier* yang menyatakan bahwa model yang terpilih dari ketiga model yang tepat adalah model *Common Effect Model*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Estimasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.392417	0.436915	-0.898154	0.3773
ROA	12.19019	1.911342	6.377818	0.0000
DER	1.296140	0.552186	2.347290	0.0268
DPR	0.944304	0.647212	1.459034	0.1565
R-squared	0.691817	Mean dependent var	1.749333	
Adjusted R-squared	0.656257	S.D. dependent var	1.147933	
S.E. of regression	0.673028	Akaike info criterion	2.169507	
Sum squared resid	11.77715	Schwarz criterion	2.356334	
Log likelihood	-28.54261	Hannan-Quinn criter.	2.229275	
F-statistic	19.45515	Durbin-Watson stat	1.306932	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai *R-Squared* = 0,691817 atau 69% maka pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi atau *R-Squared*, yang artinya nilai perusahaan dipengaruhi oleh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen sebesar 69% dan sisanya 31% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 8
Pengujian Hipotesis Secara Bersama

R-squared	0.691817	Mean dependent var	1.749333
Adjusted R-squared	0.656257	S.D. dependent var	1.147933
S.E. of regression	0.673028	Akaike info criterion	2.169507
Sum squared resid	11.77715	Schwarz criterion	2.356334
Log likelihood	-28.54261	Hannan-Quinn criter.	2.229275
F-statistic	19.45515	Durbin-Watson stat	1.306932
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil tersebut pada Tabel 8 didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000001, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 yaitu $0,000001 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat juga hasil dari perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 19,45515 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,98. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $19,45515 > 2,98$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil Uji T

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 9
Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.392417	0.436915	-0.898154	0.3773
ROA	12.19019	1.911342	6.377818	0.0000
DER	1.296140	0.552186	2.347290	0.0268
DPR	0.944304	0.647212	1.459034	0.1565

Sumber : Hasil Output Eviews 9

Besarnya t_{hitung} dapat dilihat dari tabel *t-Statistic* sebesar 6,377818. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,377818 > 1,70562$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H_2 diterima dan H_{02} ditolak yang berarti secara parsial keputusan investasi (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2108.

Besarnya t_{hitung} dapat dilihat dari tabel *t-Statistic* sebesar 2,347290. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,347290 > 1,70562$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H_3 diterima dan H_{03} ditolak yang berarti secara parsial keputusan pendanaan (DER) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2108.

Besarnya t_{hitung} dapat dilihat dari tabel *t-Statistic* sebesar 1,459034. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,459034 < 1,70562$ sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah H_4 ditolak dan H_{04} diterima

yang berarti secara parsial kebijakan deviden (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2108.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian hipotesis secara bersama atau simultan terdapat hubungan antara keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian didapat bahwa secara bersama-sama atau secara simultan keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Dari hasil pengujian terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila keputusan investasi naik sebesar satu satuan maka nilai perusahaan juga akan naik. Hingga apabila total aset perusahaan mengalami kenaikan akan mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan tersebut.
3. Dari hasil pengujian terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila keputusan pendanaan naik sebesar satu satuan maka nilai perusahaan juga akan naik. Hingga apabila hutang yang dimiliki suatu perusahaan besar, maka akan memberikan sinyal positif kepada nilai perusahaan pada perusahaan tersebut.
4. Dari hasil pengujian kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial, sehingga besarnya deviden yang diberikan perusahaan kepada investor tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Referensi

Arifianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Deomedes, S. D., & Kurniawan, A. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal GeoEkonomi* ISSN-Elektronik (e): 2503-4790 | ISSN-Print (p): 2086-1117.

Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan; Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta CV.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.

Gurajati, D., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Gusni. (2017). *Modul Teori Keuangan*. Bandung: Mentari.

Hartono, J. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.

Hartono, J. (2016). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesepuluh*. Yogyakarta: BPFE.

Hervina, Y. (2017). Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Bandung: Repository Widyatama.

Himawan, M. R., & Christiawan, Y. J. (2016). Pengaruh Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Manufaktur Di Indonesia. *Business Accounting Review*, Vol 4, no 1, Januari 2016 (193-204).

Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2012). *Manajemen Keuangan Edisi 5 Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu; Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lasmanah. (2017). *Manajemen Keuangan I*. Bandung: Mentari.

Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Purnama, H. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia) Periode 2010-2014. *Jurnal Akuntansi* Vol.4 No.1 Juni 2016.

- Putra, S. D., Hidayati, N., & Junaidi. (2018). Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. E-JRA Vol. 07 No. 07 Agustus 2018.
- Rinnaya, I. Y., Andini, R., & Oemar, A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014). *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Sari, E. L., & Wijayanto, A. (2015). Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Risiko Sebagai Variabel Mediasi. *Management Analysis Journal* 4 (4) (2015).
- Sartini, L. P., & Purbawangsa, I. B. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Deviden, Serta Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 8, 82 No. 2, Agustus 2014.
- Sawidji, W. (2005). Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Singgih, S. (2012). Panduan Lengkap SPSS Versi 2.0 . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2012). Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno. (2013). Manajemen Keuangan; Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisis.
- Sutrisno. (2015). Manajemen Keuangan; Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Triyono, Raharjo, K., & Arifati, R. (2015). Pengaruh Keputusan Deviden, Struktur Kepemilikan, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* ISSN : 2502-7697.
- Ustiani, N. (2014). Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Manajerial, Keputusan Investasi, Kebijakan Deviden, Keputusan Pendanaan Dan Prifitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.
- Zulganef. (2018). Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen . Bandung: PT Refika Aditama.
-
-